

GREENDIVING

Projekts Green Diving

6. Modulis: zināšanas par okeāniem,
kas veicina zaļas un ilgtspējīgas PIA
jūrskolas

INOVA+

Funded by the
European Union

KURSA INDEKSS

- Okeāna nozīme un ietekme
- Okeāna lietotprasme
- Zilā ekonomika: nozares e-zilā karjera
- Eiropas iniciatīvas: darījumi, programmas un fondi.
- Zilajās skolās – praktiskā darbība

MĀCĪBU REZULTĀTI

- Izprast okeāna ietekmi un ietekmi sabiedrībā.
- Uzlabot pētniecības prasmes attiecībā uz Eiropas darījumiem, projektiem un finansēšanas iespējām.
- Uzzināt par zilās ekonomikas koncepciju un zilās karjeras iespējām saistībā ar dažādām jūrniecības jomām.
- Izprast videi draudzīgu un ilgtspējīgu prasmju ietekmi uz sabiedrības uztveres uzlabošanu un jūrniecības nozares pievilcību.

Okeāna nozīme un ietekme

Okeāna nozīme

- Okeāns aizņem 70% no planētas Zeme, un tā ir Zemes atbalsta sistēma. Okeānam ir arī nozīmīga loma cilvēka eksistencē un matērija, regulējot klimatu, radot skābekli, barojot cilvēkus un nodrošinot dzīves līdzekļus.

- Tāpēc tā vitalitāte ir izšķiroša dzīvei kopumā, kā redzēsīm nākamajos slaidos.

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Enerģija:

Plūdmaiņas, viļņi, straumes un sāļuma gradienti var nodrošināt uzticamu, ilgtspējīgu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu enerģiju. Kā norāda “Ocean Energy Systems” (OES), “enerģija okeāna viļņos ir koncentrētas saules enerģijas veids, kas tiek nodots kompleksas vēja un viļņu mijiedarbības ceļā. Zemes temperatūras svārstību ietekme saules enerģijas apkures dēļ apvienojumā ar daudzām atmosfēras parādībām rada vēja brāzmas globālā mērogā. Okeāna viļņu radīšana, izplatīšanās un virziens ir tieši saistīti ar šīm vēja straumēm”.

Tomēr joprojām ir nepieciešams zinātnisks progress okeāna energoiekārtu projektēšanā un apstiprināšanā, iekārtu līdzsvarā, loģistikā, jūras darbībās, integrācijā energosistēmā un modelēšanas instrumentos. Tāpat trūkst zināšanu par ierīču reālajām sekām uz vidi (Eiropas Komisija u.c.).

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Enerģija - Galvenie okeāna enerģijas avoti ir:

(Attēla avots: [OES – Ocean Energy Systems](#))

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Iztika:

Ar plašu jūras velšu, zivju, vēžveidīgo un citu ēdamo sugu klāstu okeāns nodrošina 16% no visām visā pasaulē patērētajām dzīvnieku olbaltumvielām. Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem, nātrijs, kalcijs, jods un magnijs ir daļa no svarīgākajām barības vielām, kas sastopamas okeāna nodrošinātajā pārtikā.

Pasaules ekonomikas forums (2019. gads) apstiprina, ka, pareizi apsaimniekojot okeānu, tā varētu būt ilgtspējīgākā pieeja planētas pieaugošās cilvēku populācijas barošanai.

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Laika apstākļu regulēšana

Okeānam ir liela nozīme kā lielākajam saules enerģijas kolektoram. Aizņemot vairāk nekā 70%, var uzņemt lielu daudzumu siltuma, nepaaugstinot temperatūru, un tieši tāpēc okeāns ir izšķirošs Zemes klimata sistēmas stabilizācijai. Turklāt mākoņi, ūdens tvaiki un siltumnīcas efektu izraisošās gāzes sūta uzsūkto siltumu, un daļa no šīs siltumenerģijas nonāk okeānā. Viļņi, paisumi un straumes nemitīgi jauc okeānu, pārceļot siltumu no siltākiem uz vēsākiem platuma grādiem un dziļākiem līmeņiem. Tomēr karstums nepazūd no okeāna un savāktā enerģija galu galā atgriežas zemē pa ledus cirsmām, iztvaicējot ūdeni, pārkarsējot atmosfēru utt. **Svarīgi uzsvērt: ja okeāns uzņem vairāk siltuma, nekā tas izdala, tā siltuma saturs palielinās, kas var ietekmēt globālo klimatu** [\(Fleming, 2019\)](#).

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Ražo skābekli un absorbē ogļskābo gāzi

Skābeklis, ko elpojam, nāk no dažādiem resursiem, un ir ierasts domāt, ka lielākā daļa skābekļa nāk no mežiem, bet patiesībā lielākā daļa mūsu elpojamā gaisa nāk no pasaules okeāniem, konkrēti no jūras fotosintezatoriem: fitoplanktons un jūraszāles. **“Abi izmanto ogļskābo gāzi, ūdeni un enerģiju no saules, lai pagatavotu sev ēdienu, procesā izdalot skābekli. Citiem vārdiem sakot, viņi fotosintezē. Un viņi to dara okeānā.»**

(Morsink, 2017).

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Ražo skābekli un absorbē ogļskābo gāzi

Access the video here: https://www.youtube.com/watch?v=grmMBbHcu_Q&t=75s

Okeāna radītā nozīmīgā ietekme un produkti:

Ārstnieciskās īpašības

Okeāna krāsai un pozitīvo jonu klātbūtnei ir spēcīga spēja mazināt stresu, radot nomierinošu efektu uz cilvēka prātu. Saskaņā ar Nikolasa teikto (2015) atrašanās ūdenī, zem tā, uz tā vai ap to tevi padara mierīgāku. Tādējādi **“Zilais prāts”** ir termins, kas apzīmē ar ūdeni saistītu mieru, pretstatā **“Sarkanajam prātam”**, ko neirozinātniece Katrīna FRANSSEN, PhD, raksturo kā “edgy High, ko raksturo stress, nemiers, bailes un varbūt pat nedaudz dusmas un izmisums”. (Nichols, 2015). Tādā pašā perspektīvā liela nozīme cilvēku veselībā un labsajūtā ir arī daudziem ūdenssporta veidiem.

Okeāna nozīme

- Lai gan okeāns ir nozīmīgs, daļa cilvēku darbības, klimata pārmaiņas un pat izpratnes trūkums par ilgtspējīgām okeāna metodēm apdraud tā pastāvēšanu un mazina tā ieguvumus (Fleming, 2019).
- Saskaņā ar ANO Vides programmu katru gadu pasaules okeānos nonāk aptuveni 8 miljoni tonnu plastmasas atkritumu. Turklāt “klimata pārmaiņas kaitē koraļļu rifiem un citām galvenajām ekosistēmām; pārzveja apdraud zivju krājumu stabilitāti; barības vielu piesārņojums veicina nedzīvu zonu izveidi; un gandrīz 80 procenti no pasaules notekūdeņiem tiek novadīti bez attīrīšanas.” (ANO, Vides programma, 2017).

Ko tu zini līdz šim?

1. Galvenie enerģijas avoti ir?

2. Minēt 3 veidus, kā radīt izpratni par okeāna nozīmi.

Aizpildiet teikumu:

3. Okeāns aptver planētas Zeme _____, un tā ir Zeme

Okeāna lietotprasmē

Okeāna lietotprasmē (5. modulis)

Sabiedrības zināšanu apmaiņa par okeānu pēdējos gados pieaug, un tā kļūva būtiska, lai samazinātu neatbilstošas darbības pret vidi un okeānu.

Attiecīgi koncepts “okeāna pratība” radās kā “izpratne par okeāna ietekmi uz tevi un tavu ietekmi uz okeānu” ([UNESCO, 2021](#)).

Pati koncepcija kļūva nozīmīga starptautiskā mērogā un ir svarīga ilgtspējīgas izglītības jomā, jo īpaši jūrniecības jomā, veicinot mūsu dārgās jūras un piekrastes vides aizsardzību un ilgtspējīgu pārvaldību.

Okeāna lietotprasme

Okeāna lietotprasme definīcija un īstenošana atbalsta ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam, jo īpaši 14. mērķa “dzīve zem ūdens”, sasniegšanu.

Access the video here: <https://www.youtube.com/watch?v=8eTFvLe4biY>

Okeāna lietotprasmē

ZILĀ EKONOMIKA?

1. Lūdzu, mēģiniet definēt zilo ekonomiku.
2. Lūdzu, pieminiet 4 jomas, kas saistītas ar zilo ekonomiku.
3. Ierosināt 2 iniciatīvas, lai padarītu zilo ekonomiku pievilcīgāku jaunajai paaudzei.

ZILĀ EKONOMIKA

ZILĀ EKONOMIKA

Kā jau iepriekš teikts, NVA nodrošina dažādus produktus un dzīves līdzekļus, kas noved pie milzīgas ietekmes uz ekonomiku un šo parādību sauc par “zilo ekonomiku”.

Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvis definēja “zilo ekonomiku” kā

“ekonomika, kas ietver virkni tautsaimniecības nozaru un ar tām saistītu politiku, kas kopā nosaka, vai okeāna resursu izmantošana ir ilgtspējīga”

ZILĀ EKONOMIKA?

Pasaules Dabas Fonds (WWF) 2015. gadā (konceptija “zilā skola”, 2019. gads) apstiprināja, ka “zilajai ekonomikai” pēc definīcijas ir jāveicina:

Nodrošinātība ar pārtiku un nabadzības izskaušana. Aizsargāt jūras ekosistēmu daudzveidību, produktivitāti, noturību un raksturīgo vērtību. Balstīties uz tīrām tehnoloģijām, atjaunojamiem enerģijas avotiem un cirkulāru materiālu plūsmām, lai laika gaitā nodrošinātu ekonomisko un sociālo stabilitāti, vienlaikus ievērojot vienas planētas robežas.

ZILĀ EKONOMIKA?

Zilā ekonomika ietver šādas jomas:

- Uz jūras balstīta, piemēram, zveja un akvakultūra, jūras nafta un gāze, jūras vēja enerģija, okeāna enerģija, atsāļošana, kuģniecība, jūras transports un piekrastes tūrisms
- Ar jūru saistīti pakalpojumi, piemēram, jūras produktu apstrāde, jūras biotehnoloģija, kuģu būve un remonts, ostas darbības, sakari, aprīkojums, jūras apdrošināšana un jūras uzraudzība
- Tas ietver arī tās publiskā sektora daļas, kurām ir piekrastes un okeāna pienākumi, piemēram, valsts aizsardzība, krasta apsardze, vides aizsardzība, kā arī jūrniecības izglītība un pētniecība

Zilās ekonomikas nozares

- Lai darbības uzskatītu par zilās ekonomikas sastāvdaļām, tām jābūt (**konceptcija “zilā skola”, 2019. gads**):
- Nodrošināt sociālos un ekonomiskos ieguvumus pašreizējām un nākamajām paaudzēm;
- Atjaunot, aizsargāt un uzturēt jūras ekosistēmu daudzveidību, produktivitāti, noturību, būtiskās funkcijas un raksturīgo vērtību;
- Jābalstās uz tīrām tehnoloģijām, atjaunojamo enerģiju un materiālu cirkulāru plūsmu, kas samazinās atkritumus un veicinās materiālu pārstrādi.

Zilās ekonomikas nozares

WHAT IS THE BLUE ECONOMY?

All economic activities related to oceans, seas and coasts. Blue economy covers a wide range of interlinked established and emerging sectors.

Zilajai ekonomikai ir divas galvenās nozares: stabilizācijas nozare un augoša nozare. Pamatojoties uz ekonomikas ziņojumiem par ES zilo ekonomiku, abas nozares pēdējos gados ir mainījušās un attīstījušās, pamatojoties uz zināšanu palielināšanu un tehnoloģiju attīstību.

Zilā ekonomika - izveidotās nozares

- Saskaņā ar **Zilās ekonomikas ziņojumu no 2022.** gada izveidotās Zilās ekonomikas nozares un apakšnozares ir:

Sector	Sub-sector
Marine living resources	Primary production
	Processing of fish products
	Distribution of fish products
Marine non-living resources	Oil and gas
	Other minerals
	Support activities
Marine renewable energy	Offshore wind energy
Port activities	Cargo and warehousing
	Port and water projects
Shipbuilding and repair	Shipbuilding
	Equipment and machinery
Maritime transport	Passenger transport
	Freight transport
	Services for transport
Coastal tourism	Accommodation
	Transport
	Other expenditure

Source: Own elaboration

Atskaiti lasiet **šeit!**

Zilā ekonomika - jaunās nozares

Pēdējos gados ir mainījušās arī jaunās nozares, un tās atbilst jaunām un inovatīvām nozarēm, **kas vēl nav izstrādātas, vai arī par šīm tēmām nav pietiekami daudz datu sabiedrībai:**

Okeāna enerģija

Zilā biotehnoloģija

Atsāļošana

Jūras aizsardzība, drošība un uzraudzība

Pētniecība un inovācija

Infrastruktūra

Zilā ekonomika - jaunās nozares

Ir svarīgi uzsvērt, ka jaunās jomas un darba iespējas galvenokārt ir vērstas uz to, lai izvairītos no okeāna degradācijas un nodrošinātu tā resursu atbildīgu izmantojamību, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Pēc Huana Vidāla domām, “ilgtspēja ir pienākums un transversāls pavediens visu ar zilo ekonomiku saistīto nozaru stratēģijās. Kaut kas būtisks, lai veicinātu iekļaujošu un reālu izaugsmi.”

Pēc CEIMAR projekta Atlazul koordinatora domām, visām zilajām zonām ir kopsaucējs - inovācija un jaunu produktu izstrāde. “Tas jau prasa lielāku specializāciju, vienlaikus paverot jaunas telpas izaugsmei un nodarbinātībai,” viņš norāda.

Zilā karjera (Blue careers)

Kā atklāts, Zilās ekonomikas ietvaros tā ietver arī darba iespēju kopumu, ko dēvē arī par “zilo karjeru” un kas ir ļoti svarīgi sabiedrības ekonomiskajai izaugsmei. Šobrīd Eiropas Komisijas ziņojumā 'ES Zilās ekonomikas pārskats 2021' skaidrots, ka visizveidotākajās nozarēs tieši nodarbināti 4,5 miljoni cilvēku un paredzams, ka līdz 2030. gadam šis skaitlis dubultosies (“Zilās ekonomikas nodarbinātības potenciāls Eiropā”, 2021. gads).

Zilā karjera

Daži nozaru un darba iespēju piemēri ir šādi:

Coastal Tourism

- Pludmales glābejs
- Šefpavāra vai restorāna personāls
- Ūdenssporta instruktors
- Laivu apkope
- Remonta/tīrīšanas pakalpojumi

Fisheries

- Zvejnieks
- Zvejas laivu kapteinis
- Jūras velšu māklēri
- Jūras zinātnieks
- Zivju biologs
- Zivju novērotājs
- Ugunsdzēsēju virsnieki

Aquaculture

- Zivjaudzētavas tehniķis
- Fermas pārvaldnieks
- Akvakultūras inženieris
- Inkubācijas tehniķis
- Zivju veselības tehniķis

Ocean Energy

- Celtnieki
- Mehāniki
- Tehniskās apkopes darbinieki
- Elektriķi un tehniķi
- Drošības personāls
- Pētnieki
- Enerģētikas informācijas padomnieki

Zilā karjera

Some examples of sectors and job opportunities are:

Marine Biotechnology

- Zoologist
- Wildlife biologist
- Microbiologist
- Marine Farm Worker
- Genetic Counsellors

Ship building maintenance

- Ship Architect
- Designer
- Fabric and Materials Modeller
- Materials Sourcing
- Pumping Engineer

Maritime Transport

- Boat Mechanic
- Marina management
- Economic analyst
- Yacht captain or Crew
- Sales & Marketing
- Staff service

Zilā karjera - izaicinājumi

- Ir iespējams saprast, ka “zilā ekonomika” strauji attīstās un vajadzība pēc labi aprīkota darbaspēka sāk kļūt par jūrniecības jomas jautājumu.
- Lai gan saskaņā ar iepriekšējo slaidu grafiku piedāvājumi ir skaitliski augsti un daudzveidīgi, šķiet, **ka zilā nozare nav pietiekami pievilcīga jauniešiem, jo īpaši cilvēkiem ar nepieciešamajām iemaņām un profiliem jūrniecības karjerai un uzņēmējdarbībai.**

“Paredzams, ka laikposmā no 2010. līdz 2030. gadam nodarbinātība okeāna rūpniecības nozarēs būs vairāk nekā divkārša – aptuveni 40 m. Straujākais nodarbinātības pieaugums gaidāms jūras akvakultūrā, zivju pārstrādē, jūras vēja un ostu darbībā.”
[\(Ocean Initiative, 2022\).](#)

Zilā karjera - izaicinājumi

Dažas pasaules valstis jau tagad demonstrē cīņas par jauniešu piesaisti darbam nerūpnieciskā zvejniecībā un esošo robu piepildīšanu nacionālās zilās karjeras iespējās ([World Ocean Initiative, 2022](#)).

Ir svarīgi motivēt jaunās paaudzes uzskatīt zilo karjeru par profesionālu iespēju un par jomu, kas ir svarīga ne tikai jūrai, bet dažādu sabiedrību ekonomiskajai izaugsmei, un lai to izdarītu, daudzas iniciatīvas, aktivitātes un projektus var īstenot izglītības, sociālajā un profesionālajā līmenī.

It's very difficult for fishermen to attract their sons, or the son of anybody else, to step in (World Ocean Initiative, 2022)

Assunção Cristas: Head of the environment practice said at VdA Legal Partners in Lisbon

“Big maritime firms really struggle to attract and retain young talent (World Ocean Initiative, 2022).

Wietse van der Werf, founder and chief executive of the Sea Ranger Service

Eiropas iniciatīvas: darījumi, programmas un fondi

Eiropas iniciatīvas: darījumi, programmas un fondi

SVN ir kļuvusi par svarīgu pasaules mēroga prioritāti, un jūrniecības LIETU valorizācijai ir svarīgi nodrošināt, noteikt un ieguldīt NVO, MVU, politikas veidotājus un citas iestādes visā pasaulē. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija savas investīcijas un iniciatīvas ir izvirzījušas par prioritāti “zilās ekonomikas” jomu un “zilo karjeru”.

Eiropas iniciatīvas

- Pēc izpratnes par okeāna nozīmi un sociālo, ekonomisko un veselības ietekmi sagaidāmas iniciatīvas, politiski pasākumi un projekti, lai veicinātu izpratni par okeāniem un aizsargātu okeāna neaizsargātību, veicinot ilgtspējīgu praksi un vērtības dažādās valstīs.
- Tāpēc ES ir ieviesusi visaptverošu politiku un tiesību aktus, lai aizsargātu jūras vidi un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību jūras nozaru ekonomikā saskaņā ar:

[European Green Deal](#) (Eiropas Zaļais Kurss)

Ieskaitot [the Maritime and the Common Fisheries Policies](#)

(jūrlietu un kopējā zivsaimniecības politika).

Eiropas iniciatīvas

- Turklāt Eiropas Komisija ir definējusi attiecīgu stratēģiju kopumu, kas ietilpst kvalificētu izglītības resursu un instrumentu veicināšanai jūrniecības jomā dažādos izglītības līmeņos, izstrādājot īsus apmācības kursus par zaļās pārejas prasmēm, piemēram, mikroakreditācijas datus. Jāuzsver, ka šie centieni atbilst arī jaunajai **(European Skills Agenda)** Eiropas prasmju programmai, kuras mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un privātpersonām pielāgoties digitalizētiem procesiem un jaunām tehnoloģijām, pilnveidojot un pārkvalificējot prasmes.

This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Svarīgas Eiropas iniciatīvas: Eiropas zaļais kurss

- Piemēram, var izcelt dažus īstenotos nolīgumus:
- 2020. gadā apstiprinātais Eiropas zaļais kurss, kas vērsts uz Eiropas ekonomikas izaugsmi, kuras pamatā ir resursu izmantošana, un paredz līdz 2050. gadam līdz minimumam samazināt siltumnīcefekta gāzes. Darījuma mērķis ir:
 1. Samazināt emisijas rūpniecībā, transportā un citās nozarēs
 2. ES fondu izveide mājāsaimniecību atbalstam zaļajā pārejā
 3. Aprites ekonomikas veicināšana
 4. Izveidot ilgtspējīgu pārtikas ražošanu
 5. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
 6. Finansēt zaļo pāreju
- Jūras vides nozīmīguma dēļ zilā ekonomika ir arī Eiropas Zaļā kursa ietvaros, jo īpaši klimata pārmaiņu un gāzu emisiju ietekmes dēļ uz okeānu postījumiem, kas apdraud visus cilvēkus, kuri dzīvo šo teritoriju tuvumā.

Svarīgas Eiropas iniciatīvas

- **Var izcelt citus attiecīgos nolīgumus:**
- **Eiropas Komisija uzsāka jaunu pieeju ilgtspējīgai jūras nozaru ekonomikai ES** – paziņojumu, kurā izklāstīta sīki izstrādāta jūras nozaru ekonomikas darba kārtība, tostarp mērķis nodrošināt ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.
- **Eiropas Komisijas tagad pieņemto Eiropas stratēģisko pamatnostādņu ilgtspējīgākai un konkurētspējīgākai ES akvakultūrai 2021. –2030. gadam mērķis ir palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu pārtikas ražošanu, palielinot ilgtspējīgu akvakultūru ES.**

Svarīgas Eiropas iniciatīvas: programma un fondi

- **Ilgtspējīgas zilās ekonomikas partnerība: ES Horizon Europe līdzfinansēta partnerība. Paredzams, ka plānotās investīcijas 7 gadu laikā sasniegs 450 miljonus eiro.** Tas veido 60 partneriestāžu tīklu no 25 valstīm un Eiropas Komisijas, kas ļauj īstenot vēl nepieredzētus centienus apvienot ieguldījumus pētniecībā un inovācijā un saskaņot valstu programmas visas Eiropas mērogā, ņemot vērā jūras baseinu (Vidusjūras, Melnās jūras, Baltijas un Ziemeļjūras) un Atlantijas okeāna dimensiju.
- Partnerība veicinās misijas “okeāns un ūdeņi” mērķu sasniegšanu, veicinot pāreju uz klimatneitrālu, ilgtspējīgu, produktīvu un konkurētspējīgu jūras nozaru ekonomiku līdz 2030. gadam, vienlaikus radot un atbalstot apstākļus veselīgam okeānam iedzīvotājiem līdz 2050. gadam.

Svarīgas Eiropas iniciatīvas: programma un fondi

Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EMFAF) programmas izstrāde. EMFAF darbojas no 2021. līdz 2027. gadam un atbalsta ES kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), ES jūrniecības politiku un ES programmu starptautiskai okeānu pārvaldībai. Fonds:

- ❖ Palīdz zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgu zveju
- ❖ Atbalsta piekrastes Kopienas ekonomikas dažādošana un projektu finansēšana, kas rada jaunas darba vietas un uzlabo dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē
- ❖ Atbalsta ilgtspējīgu akvakultūras attīstību
- ❖ Atbalsta jūrniecības politikas īstenošanu
- ❖ Jaunā EMFAF īpaši atbalsta mazapjoma piekrastes zvejniecību, jaunus zvejniekus un tālākos reģionus, kā arī ilgtspējīgas akvakultūras veicināšanu. Tās mērķis ir arī atvieglot pieteikumu iesniedzējiem piekļuvi finansējumam, vienlaikus uzlabojot rezultātus.

Svarīgas Eiropas iniciatīvas: programma un fondi

- Piemēram, EMFAF programmas ietvaros tika izstrādāta zilā karjera ilgtspējīgas zilās ekonomikas aicinājumam (termiņš: 2023. gada janvāris). Aicinājuma mērķis bija veicināt nākamās paaudzes zilo prasmju attīstību un nodrošināt iespējas pievilcīgai, ilgtspējīgai jūrniecības karjerai.
- Mērķis bija izstrādāt nepieciešamos prasmju komplektus, lai atbalstītu Eiropas zaļā kursa iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgu jūras nozaru ekonomiku, piemēram, stratēģiju “saimniecība līdz dakšai”, ilgtspējīgas jūras nozaru ekonomikas stratēģiju, ES stratēģiju atjaunojamās enerģijas jomā jūrā, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un aprites ekonomikas rīcības plānu (CEAP).

Sestā moduļa galvenie punkti:

- Okeāns ir dzīvības pamats uz zemes, nodrošinot enerģiju, pārtiku, skābekli un terapeitiskās īpašības.
- Okeāna pratība ir būvēta saskaņā ar 14. pārliedzošo attīstības mērķi: dzīve zem ūdens
- Okeānam ir pozitīva ekonomiskā ietekme sabiedrībā: zilā ekonomika & zilā karjera
- Zilā karjera veicina sabiedrības ekonomisko izaugsmi un ietver dažādas jomas: Piekrastes tūrisms, zivsaimniecība, akvakultūra, okeāna enerģija, jūras biotehnoloģija, kuģu būves uzturēšana, jūras transports.
- Eiropa iegulda okeāna lasītprasmē visā to darījumū, projektu un fondu īstenošanas un ieguldīšanas laikā, kas veicina izglītību, darba iespējas un plāno palielināt zilās karjeras pievilcību jaunās paaudzes vidū.

Ko tu zini līdz šim?

1. Kādi ir Zaļā kursa galvenie mērķi?
2. Minēt 3 veidus, kā radīt izpratni par okeāna nozīmi.

Aizpildiet teikumu:

ES ir ieviesusi visaptverošu politiku un tiesību aktus, lai aizsargātu jūras vidi un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību jūras nozaru ekonomikā saskaņā ar: _____ un _____

A pair of hands is shown holding a red string in a complex geometric pattern, likely a magic square or a similar mathematical exercise. The string is looped around the fingers and thumb of both hands, creating a series of interconnected lines that form a central square with internal diagonals and other geometric shapes. The background is a blurred, light-colored surface. The text "Praktiskā darbība" is overlaid in the center of the image in a bold, white, sans-serif font.

Praktiskā darbība

Shape your future.
Little waves make a big ocean!

NETWORK OF EUROPEAN BLUE SCHOOLS

Eiropas projekti: zilās skolas

Zilās skolas

- Eiropas zilo skolu tīkls ir **Eiropas okeāna koalīcijas** EU4Ocean iniciatīva, kas savieno dažādas organizācijas, projektus un cilvēkus, kuri veicina izpratni par okeāniem un okeāna ilgtspējīgu pārvaldību. Eu4Ocean ir vieta, kur atdzīvojas jaunas idejas un kopīga rīcība, lai veiktu lielākas pārmaiņas. Atbalstot Eiropas Komisiju, šīs augšupējās iekļaujošās iniciatīvas mērķis ir apvienot eiropiešu balsis, lai padarītu okeānu par ikviena cilvēka rūpēm.
- Programma liek skolām atrast Zilo okeānu un izpētīt to savienojumus ar okeānu, vienlaikus izveidojot tīklus visā Eiropā. Eiropas zilo skolu tīkls ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko atbalsta DG MARE, un to izstrādāja EU4Ocean koalīcijas partneri.

Kāpēc kļūt par Eiropas zilā skolu?

- Skolās, kas uzsāk “Blue Challenge” atrašanu, nosaka uz okeānu balstītu tēmu, kas ir būtiska to audzēkņiem, un sadarbojas ar skolēniem, lai izveidotu skolas projektu.
- Mērķis ir padarīt okeānu par būtisku skolas mācību programmas daļu, apgūstot projektus. Šo projektu galvenās vērtības būs studentu līdzdalība, sadarbība ar citām organizācijām un cilvēkiem, kas saistīti ar okeānu, un tādas pašas aizraušanās Kopienas izveide.
- Veiksmīgi pabeidzot “Blue Challenge” atrašanu, skolas saņems Eiropas zilās skolas sertifikāciju.

Kāpēc kļūt par Eiropas zilo skolu?

Visas sertificētās Eiropas zilās skolas kļūst par Eiropas zilo skolu tīkla daļu, kur skolotāji un studenti:

- ❖ kļūt par pārmaiņu veicinātājiem okeāna ilgtspējai;
- ❖ dalīties pieredzē ar citu skolu skolotājiem un audzēkņiem;
- ❖ pieslēgties plašākai okeānu pratības kopienai..

Kā kļūt par Eiropas zilo skolu?

Izstrādāt projektu ar savstarpēji saistītām aktivitātēm:

Projekts sastāv no vairākām savstarpēji papildinošām darbībām viena centrālā temata ietvaros. Dot iespēju studentiem iegūt padziļinātākas zināšanas un prasmes, ilgstoši strādājot, lai izpētītu un izpētītu okeāna tēmu, jautājumu vai problēmu.

Izveidot skaidru izdrukku:

Iniciatīva mudina skolēnus būt aktīviem izglītojamajiem un izstrādāt produktu, priekšmetu, pasākumu vai pakalpojumu, ko var izstādīt vai izmantot kā komunikācijas līdzekli. Esiet atjautīgs un sāciet veidot.

Iesaistīt visus studentus:

Skolēniem ir aktīva loma visos projekta posmos. Skolotājs atvieglo mācīšanos un virza skolēnus kļūt par patstāvīgiem darbiniekiem, ļaujot parādīt, ko viņi var.

Sadarbojieties ar vietējo partneri:

Sadarbības darbs ir panākumu atslēga. Uzaicināt ekspertu, jūras zinātnieku, NVO, zinātnes centru, žurniecības uzņēmumu un/vai valdības struktūru, lai palīdzētu veicināt projekta izveidi, īstenošanu un komunikāciju. Dodieties uz EU4Ocean platformu dalībniekiem, lai atrastu partneri!

Paziņot projekta rezultātus:

Lai skolēni pilnveido komunikācijas prasmes un jūtas vairāk saderināti ar vietējo sabiedrību, jēgpilnā un informētā veidā runājot par projektu, sākot ar savu sociālo vidi.

Praktiskā nodarbība: Izveidojiet savu zilās skolas priekšlikumu

- Ieviesīsim praksē visu līdz šim apgūto un sagatavosim izdomātu iesniegumu zilo skolu iniciatīvai.
- **Šeit** var atrast sākotnējo iesniegšanas platformu, kas sniedz nepieciešamo informāciju un var iedvesmot iesniegt projektu nākotnē.
- Nākamajos slaidos ir jānorāda informācijas saraksts. Nākamajā sesijā jūs varat iesniegt savu priekšlikumu.

Praktiskā nodarbība: Izveidojiet savu zilās skolas priekšlikumu

1. Skolas nosaukums
2. Valsts
3. Jūras baseins (Atlantijas okeāns, Baltijas jūra, melnā jūra, Vidusjūra, Ziemeļjūra).
4. Projekta nosaukums
5. Projekta kopsavilkums (kādi ir projekta mērķi?; pie kā viņi strādā?; kāda ir viņu pieeja?) (300 vārdi)
6. Projekta sākuma un beigu datums.
7. Vai tas ir saistīts ar skolu mācību programmām? (Ja atbilde ir “jā”, norādiet tēmas)
8. Noteikt iespējamus projekta partnerus (vietējie uzņēmumi, pašvaldības, NVO, citas skolas, muzeji, zinātnes centri, universitātes ...)
9. Iesaistīsies skolotāji?
10. Skolēni tiks iesaistīti?
11. Skolas līmenis
12. Norādīt projekta kategoriju (Veselība un tīrs okeāns; pārtika no okeāna, klimata un okeāna, bioloģiskā daudzveidība, jūras kultūra, citi ...)

ATSAUCES

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (European Commission), Joint Research Centre (European Commission), Addamo, A. M., Calvo Santos, A., Guillén, J., Neehus, S., Peralta Baptista, A., Quatrini, S., Telsnig, T., & Petrucco, G. (2022). *The EU blue economy report 2022*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264>

Does the ocean produce oxygen? - Woods Hole Oceanographic Institution. (n.d.). <https://www.whoi.edu/know-your-ocean/did-you-know/does-the-ocean-produce-oxygen/>

Employment potential of the blue economy in europe. (2021, November 4). *PierNext*. <https://piernext.portdebarcelona.cat/en/people/employment-potential-of-the-blue-economy-in-europe/>

European Commission. (2013). *EU, US, Canada launch Atlantic Ocean research alliance* [Text]. European Commission - European

European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_459

Fleming, S. (2019, August 29). *Here are 5 reasons why the ocean is so important*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2019/08/here-are-5-reasons-why-the-ocean-is-so-important/>

Kastner, M. (n.d.). *Best jobs for water lovers*. Monster.Com. Retrieved 16 May 2023, from <https://www.monster.com/career-advice/article/jobs-for-water-lovers>

Morsink, K. (2017). *With Every Breath You Take, Thank the Ocean | Smithsonian Ocean*. Ocean: Find Your Blue. <https://ocean.si.edu/ocean-life/plankton/every-breath-you-take-thank-ocean>

Nichols, W. (2015). *Blue Mind*. Little brown books group. <https://healingwaves.org/je/blue-mind/>

Santoro, F. (Ed.). (2017). *Ocean literacy for all: A toolkit* ([revised in 2018]). Unesco, Unesco

Suzanne. (2018, January 4). 7 Reasons why the ocean is SO important. *The Oceanpreneur*. <https://www.theoceanpreneur.com/impact/ocean-education/seven-reasons-ocean-important/>

United Nations. (n.d.). *Blue Economy Definition*. Retrieved 18 May 2023, from https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/rok_part_2.pdf

UN Environment Programme. (2017, August 15). *Why do oceans and seas matter?* UNEP - UN Environment Programme. <http://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/why-do-oceans-and-seas-matter>

OES. (n.d.). *OES | Ocean Energy | What is Ocean Energy*. Retrieved 16 May 2023, from <https://www.ocean-energy-systems.org/ocean-energy/what-is-ocean-energy/>

wcl-admin. (2020, August 21). *The Ocean as a Remedy: 4 Ways It Improves Your Mental Health*. Diamond Cliff Resort & Spa. <https://www.diamondcliff.com/the-ocean-as-a-remedy-4-ways-it-improves-your-mental-health/>

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)